

Profundización del diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva

Beatriz Sequera Meléndez¹
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
bsequeram@gmail.com
Venezuela

Jesús Adalberto Hernández Aguilera²
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
jesushaguil@gmail.com
Venezuela

Publicado en: Revista científico comunitaria ARA MACAO.
Diciembre de 2020.

Resumen

Los cambios, volatilidad, desigualdad, turbulencias y quiebres paradigmáticos en el mundo del trabajo, unidos a la innovación tecnológica, institucional y la tendencia a exigir un mayor nivel de formación crean una demanda de calificaciones y cualificaciones especializadas, técnicas y transversales tienen

1 Postdoctorado: Filosofía y Ciencias de la Educación; doctora en Humanidades; magister en Información y Comunicación para el Desarrollo; especialista en Gerencia en Redes y Unidades de Servicios de Información (UCV) y en Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (Inces). Licenciada en Bibliotecología (UCV). Consultora, organizadora, ponente, tallerista y conferencista en diversas jornadas y eventos. Actualmente gerente nacional de Currículo y Didáctica, de la Gerencia General de Formación Profesional en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Docente – investigadora de postgrado en la maestría y especialización en Información y Comunicación para el Desarrollo. Profesora de pregrado en la Escuela de Bibliotecología y Archivología, de la Facultad de Humanidades y Educación (UCV).

2 Especialista en Gerencia de Procesos Educativos (UNESR); licenciado en Educación (UCV), Co-Investigador de los proyectos de Investigación - Acción: "Democracia, Pedagogía y Participación Comunitaria", "Construyendo Democracia desde la Acción Comunitaria" y "El Diagnóstico participativo, la formulación y reflexión de proyectos de acción en instituciones educativas" del programa Estímulo a la Investigación (Fonacit - Unesr). Actualmente gerente general de Formación Profesional, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Gerente de línea de Formación Técnica Profesional del Inces.

consecuencias de gran envergadura para la gestión del talento humano. El diálogo social es el medio de identificar, anticipar y promover propuestas de soluciones que emergen del contexto y desarrollo del trabajo en las organizaciones, lugares, y condiciones de trabajo en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Está muy presente el diálogo social entre los empleadores, los trabajadores, las trabajadoras y una amplia gama de interlocutores sociales vinculados con la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (OIT/ Cinterfor, 2017:2019). Para ello, se acude a los más recientes antecedentes y mejores prácticas de las Instituciones de Formación Profesional (IFP) en la región de ALC, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible. La metodología se ajusta al enfoque interpretativo y el estudio se abordó desde un itinerario documental con un diseño de tipo hermenéutico, en torno a la indagación y profundización del diálogo en y sobre la formación y autoformación productiva, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Los resultados muestran el marco legal y los documentos referenciales internacionales y nacionales de alto valor estratégico utilizados. También se presentan las metas estimadas y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social como una alternativa para impulsar y potenciar las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) que requiere el país.

Palabras clave: Formación Profesional, diálogo social, políticas de formación, aprendizaje, producción.

Deepening of Social Dialogue during and about Productive Training and Self-Training

Abstract

Changes, volatility, inequality, turbulence and paradigmatic breaks in the world of work, along with technological and institutional innovation and the tendency to require a higher level of training create a demand for specialized, technical and transversal qualifications have far-reaching consequences

for the management of human talent. Social dialogue is the means of identifying, anticipating and promoting proposed solutions that emerge from the context and development of work in organizations, places, and working conditions in the Latin American and Caribbean (LAC) region. Social dialogue is very present between employers, workers, and a wide range of social partners linked to Technical and Vocational Education and Training (TVET) (OIT/CINTERFOR, 2017:2019). To do this, the most recent antecedents and best practices of Vocational Training Institutions (VTIs) in the Latin America and the Caribbean (LAC) region are used, taking as a reference the 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for sustained, inclusive and sustainable economic development and transformation. The methodology is adjusted to the interpretive approach and the study was approached from a documentary itinerary with a hermeneutic design, around the investigation and deepening of the dialogue during and about productive training and self-training, at the National Institute of Socialist Training and Education (Inces). The results show the legal framework and the international and national reference documents of high strategic value used. Also presented are the estimated goals and guidelines for productive training and self-training that contributes to social dialogue as an alternative to promote and enhance the Productive Development Policies (PDP) that the country requires.

Keyword: Vocational training, social dialogue, training policies, learning, production

Introducción

La Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) “se refiere a las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica” (OIT/Cinterfor, 2017, p. 7). En este estudio, lo vamos a referir como formación y autoformación productiva.

Las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) buscan generar economías más prósperas creando condiciones para una

mejor inserción productiva y la agregación del conocimiento más complejo en la creación de bienes y la prestación de servicios más sofisticados y con un mayor añadido.

Desarrollar competencias es un elemento fundamental de la ventaja comparativa que puede habilitar a los países para alcanzar su participación en las cadenas globales de valor mediante la incorporación de nuevas habilidades, destrezas, capacidades y nuevos conocimientos innovadores y creativos en los trabajadores y las trabajadoras.

En este sentido, la evolución histórica de la EFTP ha acompañado diversos momentos de desarrollo de la región de América Latina y el Caribe y está llamada a seguir haciéndolo, para lo cual se deberán implantar diversas reformas y adoptar nuevos métodos de trabajo flexibles e innovadores y alianzas estratégicas horizontales, internacionales y multilaterales.

Por esa razón, la interacción e intercambio con los interlocutores sociales ha mostrado ser una buena forma de diálogo para definir mejores respuestas y acciones de formación de los sujetos sociales, así como de fortalecer las respectivas organizaciones para participar y actuar en mejor forma en el desarrollo de la gestión del talento humano.

Para ello, se acude a los más recientes antecedentes y mejores prácticas de las Instituciones de Formación Profesional (IFP) en la región de ALC, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL, 2016). Con ello, se busca la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, como una alternativa para impulsar y potenciar las PDP que requiere el país.

Desde estas perspectivas, el contenido de este artículo presenta la experiencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) relativa al diálogo social junto con la participación activa de los interlocutores sociales, así como en la generación de mecanismos de diálogo para identificar y anticipar las demandas de formación e interconectar a los Centros de Formación Socialista (CFS) con los sectores productivos, empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas,

entre otros, en el cumplimiento de los objetivos y metas que permita profundizar el diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva.

El artículo muestra el estado del arte del tema, la metodología que se siguió para realizar la recolección de la información, el análisis de los resultados obtenidos, la discusión con las investigaciones precedentes y las conclusiones a las que se llegó, así como la necesidad de fomentar, fortalecer y profundizar en Venezuela el diálogo en y sobre la formación y autoformación productiva. Sobre esas bases, se planteó la siguiente pregunta de investigación, a partir de diversas experiencias en la región de América Latina y el Caribe: ¿Cuáles serán las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social? Los objetivos de investigación son los siguientes:

Objetivo general

Fortalecer los procesos de formación y autoformación productiva, enmarcados en las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), a través del diálogo social en el cumplimiento de los objetivos, metas y líneas rectoras para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible que requiere el país.

Objetivos específicos

- Revisar el estado del arte relacionado con el diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva en la región de América Latina y el Caribe.
- Identificar las mejores prácticas en la región de América Latina y el Caribe, enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), aplicadas en la formación y autoformación productiva.
- Presentar las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social.

Estado del arte

Los cambios, volatilidad, desigualdad, turbulencias, ruptura y quiebres paradigmáticos en el mundo del trabajo unidos a la innovación tecnológica y a la tendencia a exigir un mayor nivel de formación crean una demanda de calificaciones y cualificaciones especializadas, técnicas y transversales. Tales cambios tienen consecuencias de gran alcance para la gestión del talento humano.

El diálogo social es el medio de identificar, anticipar y promover propuesta de soluciones que surgen de los cambios y tendencias en las organizaciones, lugares, y condiciones de trabajo en la región de América Latina y el Caribe. Allí está muy presente el diálogo social entre los empleadores, los trabajadores, las trabajadoras y una amplia gama de interlocutores sociales vinculados con la formación y autoformación productiva (OIT/Cinterfor, 2017:2019).

Se observa que se han descentralizado atribuciones y competencias a instancias más amplias, tales como: bipartitas sectoriales, gobiernos locales, comunidades organizadas, asociaciones civiles, entre otros. La experiencia señala que el diálogo social ha permitido disminuir conflictos relacionados con la formación profesional, priorizando los programas de formación en general para los sectores y grupos con mayor vulnerabilidad y desfavorecidos.

De los Centros de Formación Profesional a los Centros de Desarrollo Tecnológico

Los primeros Centros de Formación Profesional (CFP) se diseñaron, de un lado, como aulas de clase en la que se pudiesen manejar los conocimientos teóricos y, del otro, como taller que contaba con maquinarias y equipos básicos para la práctica de las tareas y operaciones de trabajo. Este modelo de organización aún se observa en muchos Centros a lo largo de la región de América Latina y el Caribe y, aunque se ha mantenido con pocos cambios, hoy se encuentra desafiado por el advenimiento de las nuevas tecnologías educativas y de nuevas formas de enseñar y aprender (OIT/Cinterfor, 2017):

Tabla Nº 1. Visión evolutiva de los Centros de Formación Profesional hacia el apoyo al desarrollo productivo

Periodo	Descripción del modelo
Años 50 – 70	Centros de Formación: <ul style="list-style-type: none"> • Aulas • Talleres • Sesiones de entrenamiento
Años 70 – 00	Centros de Formación y Desarrollo Tecnológico: <ul style="list-style-type: none"> • Aulas • Laboratorios • Pruebas y ensayos
Años 00	Centros de Innovación: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorios • Investigación básica aplicada • Diseño • Innovación
Cambios paradigmáticos	
Paradigma anterior	Paradigma nuevo
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar. • Entrenar. • Basado en clases. • Aulas y ejercicios de taller. • Material didáctico. • Libros. • Tableros. • Fotocopias. • Guías. • Manuales. • Herramientas. • Máquinas adaptadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar competencias y habilidades socioemocionales. • Basados en proyectos. • Solución de problemas. • Colaboración. • Material didáctico. • Internet. • Redes. • Objeto de aprendizaje.

Fuente: OIT/Cinterfor (2017)

Se puede apreciar en la Tabla 1 que una primera diversificación en el modelo tradicional de Centros de Formación se empezó a observar en los años 70. Para esa década, varias de las IFP habían desarrollado Centros con tecnologías avanzadas y capacidades para la investigación y la prestación de servicios a las empresas de ciertos sectores.

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la educación y el trabajo

En el plano global, en el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un plan de acción a favor de las personas en el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Esta Agenda plantea 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Referentes de la EFTP y el trabajo:

Tabla N° 2. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en la EFTP

4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS.4.3	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
ODS.4.4	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
ODS.4.5	De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Fuente: Cepal (2016)

Tabla N° 3. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en el trabajo

8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
<p>“Por su parte se plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La formación profesional tiene como uno de sus rasgos más característicos su clara orientación hacia el desarrollo de competencias para la vida y en particular al trabajo productivo, sea este bajo la forma de empleo o emprendimiento, en los diversos sectores de la economía. El logro de un crecimiento económico sostenido y sostenible se basa de manera principal en una elevada productividad que requiere, además de modernización tecnológica, capacidades para la innovación, la creatividad y el emprendimiento. El logro del objetivo de empleos productivos y trabajo decente para todos se juega muchas de sus posibilidades en la existencia de un acceso igualitario a las oportunidades de formación profesional” (OIT/ Cinterfor, 2019, p.7).</p>	

Fuente: adaptado de (OIT, 2018; OIT/Cinterfor, 2019)

Algunas experiencias para apoyar el desarrollo productivo en la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional

Varios IFP, todavía a pequeña escala, han comenzado a transitar este camino que incluye la cercanía con una

demanda sectorial o de cadena productiva y la imbricación en los problemas de productividad y competitividad que se puede abordar con talento humano y los servicios tecnológicos (Cinterfor, 2017):

Tabla N° 4. Instituciones de Formación Profesional para apoyar al desarrollo productivo

N°	País	Institución	Avances de los Institutos de Formación Profesional
1	Guatemala	Intecap	<ul style="list-style-type: none"> • Instaló su Centro de Santa Lucia Cotzumalguapa, en el medio de un polo industrial con ingenios azucareros y otras actividades de la agroindustria; el Centro ofrece formación en áreas industriales relacionadas con la reparación de maquinaria agrícola, metalmecánica y de electrónica. • La institución tiene un departamento de servicios empresariales encargado de atender demandas específicas asociadas a sectores de producción. • Dispone de laboratorios de alta tecnología para la prestación de servicios tecnológicos en áreas como electro – hidráulica, control de calidad de alimentos, microbiología, neumática básica, y robótica, entre otras. <p><i>Vale señalar, que todo ello está aún por articular sistémicamente con una política de desarrollo productivo.</i></p>
2	El Salvador	Insaforp	<ul style="list-style-type: none"> • Ha desarrollado acuerdos para la formación y transferencia tecnológica en la industria del plástico. Mediante el acuerdo se creó y equipó el Centro de Excelencia en Tecnologías de la Industria del Plástico (CETIP) y se desarrollaron programas de formación dual a nivel técnico junto con la utilización de tecnologías de producción en el estado del arte para el sector. • Este es un paso inicial que puede marcar la extensión de esta estrategia a otros sectores clave en la economía salvadoreña.
3	Perú	Senati	<ul style="list-style-type: none"> • Ha establecido alianzas con proveedores de maquinarias pesadas.
4	República Dominicana	Infotep	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciará la aplicación de la metodología SCORE (promoción de empresas responsables y sostenibles) en varias empresas productores de banano orgánico. SCORE es un programa de formación y asistencia técnica desarrollado por la OIT, para mejorar las condiciones de trabajo y productiva en pequeñas y grandes empresas.
5	Hondura	Infop	<ul style="list-style-type: none"> • En alianza con CADERH generan respuestas de formación y certificación de recursos humanos a la medida para la industria de la Palma Africana.

Fuente: Cinterfor (2017)

Actualmente, es menester hacer mayores esfuerzos de articulación y alianzas estratégicas para fortalecer el nexo y vinculación entre la EFTP y el crecimiento con la productividad, no solo con soluciones como los centros de innovación o los programas específicos de apoyo a la competitividad, también acercando esta respuesta a las políticas de transformación y diversidad productiva.

Diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva

La EFTP es una herramienta fundamental de los programas de igualdad de oportunidades y de las políticas de articulación, vinculación, integración, alineación, sistematización y certificación de conocimientos, saberes y haceres profesionales y ocupacionales. Es preciso que la misma sea objeto de discusión y convenio colectivo y de diálogo social entre los interlocutores sociales involucrados.

Cabe destacar que la organización encargada de la EFTP en Venezuela, de acuerdo a la OIT (2019), es el Inces, creado el 22 de agosto de 1959 (Prieto, 2006). El Congreso promulga la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación. El 11 de marzo de 1960, el Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley del INCE, promulgada por el Congreso y reformada el 8 de enero de 1970. El Reglamento fue reformado el 6 de septiembre de 1990.

Es necesario resaltar que, en Venezuela, el Inces ha estado transitando por un proceso de transformación curricular desde el año 2014, que se ha construido, desarrollado y potenciado en los últimos tiempos. Por ello, es menester señalar que, en la región de ALC, no ha sido visibilizado en los eventos de formación que se han realizado, por la poca participación que tuvo el Inces en la región a finales de los años 2010, “debido a que desde el año 2009 se encuentra con su membresía suspendida” (OIT/Cinterfor, 2019, p. 53).

Por tal motivo, ha limitado su impacto ante la posibilidad de intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas,

a través del diálogo social que permita generar estrategias y mecanismos de cooperación técnica horizontal efectiva, eficiente y eficaz y cooperación internacional y multilateral.

Bajo este contexto, la formación colectiva integral, continua y permanente tiene como fines, según la Ley Orgánica de Educación artículo 15, numeral 6: “Formar en, por, para y desde el trabajo productivo cooperativo y liberador desde una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno, productivo y sustentable” (Venezuela, 2009, p. 19)

Para ello, es esencial facilitar el diálogo social junto con la participación activa de los sujetos sociales protagónicos, lo cual es fundamental para la gestión de los Centros de Formación Socialista (CFS) del Inces, así como la generación de mecanismos para anticipar las demandas e interconectar los centros de formación con los sectores, las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas, entre otros.

Metodología

Diseño de la investigación

El elemento metodológico de esta investigación sigue un itinerario documental, en el que la estructura sincrónica, encontrada como aporte de los autores referenciados posibilita hacer monitoreo, revisión y seguimiento a las líneas de investigación que tienen como aspecto fundamental la EFTP y el diálogo social.

En esta misma línea, un diseño hermenéutico admite la interpretación del conocimiento para comprender los motivos que lo dinamizan (Nava, 2007). Además, la hermenéutica, según lo planteado por Martínez Miguélez (1989), citado por Hurtado León y Toro Garrido (2007), permite descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte.

Para el análisis de la información, se inició por definir un contexto de acción y los elementos que lo integran para efectos de esta investigación (Tabla 5). Se describe cada uno de ellos, luego se codificaron abiertamente (conceptualmente) las directrices teóricas abordadas, siguiendo los criterios propuestos por Strauss y Corbin (2002) y Flick (2007). Para seleccionar, revisar y analizar el material bibliográfico referencial de la región de América Latina y el Caribe, se procuró determinar su pertinencia y

vigencia en el que se hiciera referencia a las IFP, para contrastar, categorizar, sistematizar, etiquetar y agrupar los contenidos y temas que mantienen relación entre los diferentes contextos y situaciones reales de trabajo. Esto permitió identificar aquellos que representan tendencias y permitieron su interpretación. Estos fueron seleccionados por contextos de acción, un total de veintidós (22) documentos con alto valor estratégico, tal como se especifica en la Tabla N° 5:

Tabla N° 5. Número de documentos revisados por contexto de acción

Nº	Material bibliográfico referencial de la Región de América Latina y el Caribe	Marco legal nacional	Memorias de eventos
1	OIT/Cinterfor: el futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento, 2017.	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.	Mesa Técnica: "Pautas Metodológicas para la Construcción de Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP)", según las Normas Técnicas Inces, 2016. Primera y segunda Fase.
2	Informe del Director de la OIT/Cinterfor, 2019.	Plan de la Patria: 2013 al 2019.	1er. Simposio: "Políticas públicas en materia de formación y autoformación productiva del Inces", 2016.
3	Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas, 2018.	Plan de la Patria: 2019 al 2025.	1er. Seminario de Formación y Autoformación Productiva del Inces, "Hacia las Brigadas Pedagógicas del Inces", 2016.
4	CEPAL: Metodologías aplicadas en América Latina para anticipar demandas de las empresas en materia de competencias técnicas y profesionales, 2017.	Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.	1er. Congreso Nacional de Formación y Autoformación Productiva, "Hacia las Brigadas Pedagógicas del Inces", 2017.
5	CEPAL: Panorama de la educación técnica profesional en América Latina y el Caribe, 2017.	Agenda Económica Bolivariana.	Primer encuentro por REDIS, con los Gerentes Regionales, Jefes de Formación y Unidades de Tecnología Educativa, para la revisión y evaluación de las Normas Técnicas del Inces, organizado por el Consejo Regional del Inces, 2017.
6	CEPAL: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 2016	Ley Orgánica del Educación	Jornadas de socialización e intercambio de experiencias y saberes: de los procedimientos técnicos y administrativos, para la administración del Bachiller Productivo INCES, 2018
7	BID: Aprendices para el siglo XXI ¿Un modelo para América Latina y el Caribe?, 2016.	Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	Congreso Pedagógico del INCES,
8	La revolución tecnológica del SENA. Aprendices para una nueva sociedad, 2010.	Ley del INCES, 2014.	Congreso Pedagógico Virtual del INCES, 2020
9	UNESCO: propuesta de revisión de la recomendación revisada de 2011 relativa a la enseñanza técnica y profesional, 2015.	Plan Estratégico INCES: 2019-2025	
10	OIT: R195. Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente, 2006.		
Total	10	04	08

Fuente. Elaboración propia

Resultados

De los referentes bibliodocumentales revisados, se realizó un análisis y evaluación profunda que permitió ir generando y produciendo la sistematización de las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para fortalecer los procesos de formación y autoformación productiva, enmarcado en las Políticas de Desarrollo Productivo, a través del diálogo social en el cumplimiento de los objetivos y metas para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible que requiere el país. Por esa razón, se hace referencia a: 1) ¿Cuáles serían las metas, orientaciones y líneas rectoras del Inces y 2) ¿Cuáles serían las líneas rectoras para la formación y autoformación productiva del Inces.

Esto se hace con la finalidad de contribuir a asegurar el pleno cumplimiento de los preceptos constitucionales, el Plan de la Patria 2019-2025, el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, entre otros. También se busca responder a los lineamientos emanados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Económica Bolivariana y el Plan Estratégico Inces: 2019-2025.

Cabe destacar que Venezuela asumió e incorporó a sus políticas públicas y gubernamentales los ODS de la Agenda 2030 (CEPAL, 2016), la cual es vista como una forma de avance económico y social, que promueve la gestión de los recursos naturales de tal manera que no se agoten más rápido de lo que se pueden restablecer, permitiendo que el desarrollo económico sea sostenido, inclusivo y sostenible.

Para alcanzar cada uno de los 17 ODS, es necesario cumplir una serie de metas. Venezuela ha trabajado desde su contexto y realidad las cinco dimensiones: 1. Económica, 2. Política, 3. Cultural, 4. Ambiental y 5. Social, con el objetivo de adecuar sus políticas públicas a dichos objetivos.

Para tales fines, el Estado venezolano aprobó, como ley constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente, el Plan de la Patria 2019 - 2025. Este contempla 1.859 objetivos específicos, sustentados dentro de los objetivos 2030, además de incluir las políticas y acciones acordadas por la ONU en la Agenda 2030.

Por consiguiente, es necesario promover, en los ambientes de formación y autoformación productiva la apropiación, socialización y familiarización con los ODS de la Agenda 2030, el Plan de la Patria: 2019 - 2025, la Agenda Económica Bolivariana y el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, entre otros. Ello contribuiría a una mayor indagación y profundización del diálogo social en y sobre la de formación y autoformación productiva y el mundo del trabajo.

Metas estimadas, orientaciones y líneas rectoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

En consideración a lo antes señalado, se presentan las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la prosecución de las acciones estratégicas y tácticas para alcanzarlas:

1. Acerca de la meta formativa programada para el año 2020, se estableció continuar con la atención de 1.000.000 de participantes, de los cuales 750.000 deben ser jóvenes y 650.000 mujeres, contemplando los procesos de la formación regular y de acreditación de saberes y haceres empíricos. Dichas metas se discriminan por cada Gerencia Regional, observando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en cuanto al índice poblacional, como se describe en la Tabla 6:

Tabla N° 6. Distribución de la meta, según índice de inclusión formativa productiva año 2020

Nº	Estado	Total de participantes	Jóvenes	Mujeres	Índice poblacional (INE, 2011)	% Índice población
1	Amazonas	12.886	9.665	8.376	146.480	0,54 %
2	Anzoátegui	53.421	40.066	34.724	1.469.747	5,40 %
3	Apure	24.019	18.014	15.612	459.025	1,69 %
4	Aragua	55.580	41.685	36.127	1.630.308	5,99 %
5	Barinas	30.906	23.180	20.089	816.264	3,00 %
6	Bolívar	56.434	42.326	36.682	1.413.115	5,19 %
7	Carabobo	74.625	55.969	48.506	2.245.744	8,25 %
8	Cojedes	15.793	11.845	10.265	323.165	1,19 %
9	Delta Amacuro	13.754	10.316	8.940	165.525	0,61 %
10	Distrito Capital	58.129	43.597	37.784	1.943.901	7,14 %
11	Falcón	34.132	25.599	22.186	902.847	3,32 %
12	Guárico	31.204	23.403	20.283	747.739	2,75 %
13	Lara	61.942	46.457	40.262	1.774.867	6,52 %
14	Mérida	32.144	24.108	20.894	828.592	3,04 %
15	Miranda	92.118	69.089	59.877	2.675.165	9,83 %
16	Monagas	33.571	25.178	21.821	905.443	3,33 %
17	Nueva Esparta	21.353	16.015	13.879	491.610	1,81 %
18	Portuguesa	34.833	26.125	22.641	876.496	3,22 %
19	Sucre	34.703	26.027	22.557	896.291	3,29 %
20	Táchira	38.833	29.125	25.241	1.168.908	4,29 %
21	Trujillo	28.987	21.740	18.842	686.367	2,52 %
22	Vargas	16.220	12.165	10.543	352.920	1,30 %
23	Yaracuy	26.460	19.845	17.199	600.852	2,21 %
24	Zulia	117.953	88.465	76.669	3.704.404	13,61 %
TOTAL GENERAL		1.000.000	750.000	650.000	27.225.775	100%

Fuente: INE (2011) e Inces (2020)

2. La Programación Formativa Productiva planificada para el año 2020 prioriza las siguientes acciones: 1. La protección social del pueblo, con el acompañamiento a las Misiones y Grandes Misiones, 2. El impulso al nuevo modelo económico productivo diversificado, con el fortalecimiento de la Pedagogía Productiva a través de los Programas de Formación y Autoformación Productiva y proyectos

especiales y 3. El Control Territorial, con el despliegue y abordaje de los Centros de Formación Socialista (CFS) en el territorio, facilitando la vinculación, integración y alineación de los CFS a las estructuras organizativas y de gestión de las comunidades, en atención al Plan de la Patria Comunal y a la infraestructura, el equipamiento urbano y los servicios de las comunidades.

En este contexto, las metas se orientaron hacia las particularidades y necesidades regionales de los CFS, las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas, bases de misiones, unidades educativas y demás ámbitos de interés, como se observan en las tablas 7 y 8, en correspondencia con

los procesos de producción y encadenamiento productivo; alianzas estratégicas y convenios de cooperación técnica horizontal efectiva, eficiente y eficaz y cooperación internacional y multilateral, los cuales se atienden con la articulación y sinergia, de las Gerencias Generales y Regionales del Inces respectivamente:

Tabla N° 7. Distribución de la meta global por ámbito de formación año 2020

Meta ámbitos de formación del Inces, año 2020		
Nº	Ámbito formativo	Participantes
1	Centros de Formación Socialista	120.000
2	Empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas	350.000
3	Comunidad	280.000
4	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	100.000
5	Centros penitenciarios	50.000
6	Instalaciones militares	50.000
7	Instituciones educativas	50.000
TOTAL		1.000.000

Fuente: Inces (2020)

Tabla 8. Distribución de la meta por gerencia regional y ámbito de formación año 2020

Nº	Estado	Total de participantes	CFS	Empresas (Entidades, centros de trabajo)	Comunidad	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	Centro(s) Penitenciario(s)	Instalaciones Militares	Instituciones Educativas
1	Amazonas	12.886	1.546	4.510	3.608	1.289	644	644	644
2	Anzoátegui	53.421	6.411	18.697	14.958	5.342	2.671	2.671	2.671
3	Apure	24.019	2.882	8.407	6.725	2.402	1.201	1.201	1.201
4	Aragua	55.580	6.670	19.453	15.562	5.558	2.779	2.779	2.779
5	Barinas	30.906	3.709	10.817	8.654	3.091	1.545	1.545	1.545
6	Bolívar	56.434	6.772	19.752	15.802	5.643	2.822	2.822	2.822
7	Carabobo	74.625	8.955	26.119	20.895	7.463	3.731	3.731	3.731
8	Cojedes	15.793	1.895	5.528	4.422	1.579	790	790	790
9	Delta Amacuro	13.754	1.650	4.814	3.851	1.375	688	688	688
10	Distrito Capital	58.129	6.975	20.345	16.276	5.813	2.906	2.906	2.906
11	Falcón	34.132	4.096	11.946	9.557	3.413	1.707	1.707	1.707
12	Guárico	31.204	3.744	10.921	8.737	3.120	1.560	1.560	1.560

Continuación de la Tabla 8. Distribución de la meta por gerencia regional y ámbito de formación año

Nº	Estado	Total de participantes	CFS	Empresas (Entidades, centros de trabajo)	Comunidad	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	Centro(s) Penitenciario(s)	Instalaciones Militares	Instituciones Educativas
13	Lara	61.942	7.433	21.680	17.344	6.194	3.097	3.097	3.097
14	Mérida	32.144	3.857	11.250	9.000	3.214	1.607	1.607	1.607
15	Miranda	92.118	11.054	32.241	25.793	9.212	4.606	4.606	4.606
16	Monagas	33.571	4.029	11.750	9.400	3.357	1.679	1.679	1.679
17	Nueva Esparta	21.353	2.562	7.474	5.979	2.135	1.068	1.068	1.068
18	Portuguesa	34.833	4.180	12.192	9.753	3.483	1.742	1.742	1.742
19	Sucre	34.703	4.164	12.146	9.717	3.470	1.735	1.735	1.735
20	Táchira	38.833	4.660	13.592	10.873	3.883	1.942	1.942	1.942
21	Trujillo	28.987	3.478	10.145	8.116	2.899	1.449	1.449	1.449
22	Vargas	16.220	1.946	5.677	4.542	1.622	811	811	811
23	Yaracuy	26.460	3.175	9.61	7.409	2.646	1.323	1.323	1.323
24	Zulia	117.953	14.154	41.284	33.027	11.795	5.898	5.898	5.898
TOTAL		1.000.00	120.00	350.000	280.000	100.00	50.000	50.000	50.000

Fuente: Inces (2020)

3. En cuanto a la formación y autoformación productiva en los CFS, esta se promueve, prioriza y direcciona exclusivamente hacia los aprendices, con base en los acuerdos de cumplimiento con las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas con el objeto de mantener los Programas y Proyectos Especiales y se direcciona la programación formativa, es decir, la formación regular.

Actualmente, las metas de la programación formativa se distribuyeron por cada Gerencia Regional del Inces, observando las particularidades, contexto y potencialidades del territorio, tomando como referente medular los lineamientos de las autoridades nacionales para el impulso de los Motores de la Agenda Económica, en la misma forma, los planes, programas y proyectos de todo el país en los que interviene el Inces, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 9. Distribución de la meta global por programa de formación año 2020

Meta ámbitos de formación del Inces, año 2020		
Nº	Ámbito formativo	Participantes
1	Acreditación y Certificación	200.000
2	Formación en Empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas	45.000
3	Formación Productiva	520.000
4	Luisa Cáceres de Arismendi (Penitenciario)	30.000
5	Programa Nacional de Aprendizaje (PNA)	100.000
6	Unidades Educativas (UE)	100.000
7	Inces Militar	5.000
TOTAL		1.000.000

Fuente: Inces (2020)

Tabla N° 10. Distribución de la meta por Gerencia Regional y Programa de Formación año 2020

N°	Estado	Total de participantes	Acreditación y certificación	Formación en Empresas (Entidades Centros de Trabajo)	Formación Productiva	Luisa Cáceres de Arismendi (Penitenciario)	Programa Nacional de Aprendizaje (PNA)	Unidades Educativas	Inces Militar
1	Amazonas	12.886	2.577	580	6.701	387	1.289	1.289	64
2	Anzoátegui	53.421	10.684	2.404	27.779	1.603	5.342	5.342	267
3	Apure	24.019	4.804	1.081	12.490	721	2.402	2.402	120
4	Aragua	55.580	11.116	2.501	28.902	1.667	5.558	5.558	278
5	Barinas	30.906	6.181	1.391	16.071	927	3.091	3.091	155
6	Bolívar	56.434	11.287	2.540	29.346	1.693	5.643	5.643	282
7	Carabobo	74.625	14.925	3.358	38.805	2.239	7.463	7.463	373
8	Cojedes	15.793	3.159	711	8.212	474	1.579	1.579	79
9	Delta Amacuro	13.754	2.751	619	7.152	413	1.375	1.375	69
10	Distrito Capital	58.129	11.626	2.616	30.227	1.744	5.813	5.813	291
11	Falcón	34.132	6.826	1.536	17.749	1.024	3.413	3.413	171
12	Guárico	31.204	6.241	1.404	16.226	936	3.120	3.120	156
13	Lara	61.942	12.388	2.787	32.210	1.858	6.194	6.194	310
14	Mérida	32.144	6.429	1.446	16.715	964	3.214	3.214	161
15	Miranda	92.118	18.424	4.145	47.901	2.764	9.212	9.212	461
16	Monagas	33.571	6.714	1.511	17.457	1.007	3.357	3.357	168
17	Nueva Esparta	21.353	4.271	961	11.104	641	2.135	2.135	107
18	Portuguesa	34.833	6.967	1.567	18.113	1.045	3.483	3.483	174
19	Sucre	34.703	6.941	1.152	18.046	1.041	3.470	3.470	174
20	Táchira	38.833	7.767	1.747	20.193	1.165	3.883	3.883	194
21	Trujillo	28.987	5.797	1.304	15.073	870	2.899	2.899	145
22	Vargas	16.220	3.244	730	8.434	487	1.622	1.622	81
23	Yaracuy	26.460	5.292	1.191	13.759	794	2.646	2.646	132
24	Zulia	117.953	23.591	5.308	61.336	3.539	11.795	11.795	590
TOTAL		1.000.000	200.000	45.000	520.000	30.000	100.000	100.000	5.000

Fuente: Inces (2020)

Líneas rectoras para la Formación y Autoformación Productiva en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

1. Con el propósito de dar cumplimiento al inicio y desarrollo de las acciones productivas del año 2020, el Inces activó las siguientes líneas rectoras para la formación y autoformación productiva:

Conformar mesas de trabajo conjuntas integradas por:

1. Jefes/as de Formación Profesional	9. Coordinadores/as de Programas de Formación Productiva
2. Enlaces de Control de Estudios	10. Gerentes de Inces Militar
3. Jefes/as de Talento Humano	11. Responsables de Producción y Encadenamiento Productivo
4. Planificador/a	12. Responsables de Cooperación Nacional e Internacional
5. Jefes/as Finanzas	13. Jefes/as de Informática
6. Responsables de la Unidad de Currículo y Didáctica	14. Coordinadores/as de Juventud Productiva
7. Jefes/as de Centros de Formación Socialista (CFS)	15. Coordinadores/as de Mujeres Productivas
8. Coordinadores/as Docente y/o Supervisor/a	16. Representantes de los sectores productivos, empresas (entidades y centros de trabajo) públicos y privados, comunidades organizadas, entre otros

Fuente: Elaboración propia (2020)

2. Ejecutar el Plan de Formación y Autoformación Productiva Inces, 2020 en atención a las líneas e instrucciones emanadas por las autoridades gubernamentales y del Inces.

3. Impulsar el nuevo modelo económico productivo diversificado, en la producción de sus propios bienes y servicios, en la planificación de sus políticas públicas dentro del territorio.

4. Dar respuesta a las necesidades formativas, asesorías técnicas y a los sectores productivos, ajustándose a los

planes del Ejecutivo Nacional para el desarrollo del país y planes coyunturales para el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido.

5. Establecer como prioridad las opciones formativas enmarcadas en los siguientes sectores productivos (Motores Productivos): 1. Agroalimentario, 2. Farmacéutico, 3. Industria, 4. Banca y Finanzas, 5. Economía Comunal, 6. Hidrocarburo, 7. Nuevo Modelo de Gestión, 8. Minería,

9. Turismo, 10. Construcción, 11. Forestal, 12. Comercio y Servicio, 13. Telecomunicaciones e informática.

6. Realizar propuestas de formación y autoformación productiva, conjuntamente con los trabajadores, trabajadores y empleadores, que coadyuven a la activación de ocupaciones y perfiles productivos/laborales cualificados que impulsen el nuevo modelo económico productivo diversificado.

Conclusión

La revisión de la literatura en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) plantea la necesidad de involucrar a los empleadores y a los sindicatos en el desarrollo de las políticas, normativas, lineamientos y medidas sobre la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP), lo cual persigue un mayor compromiso con el sistema. Por parte de los empleadores, se requiere una muestra que refleje las diferentes opiniones existentes y que haya un equilibrio entre la participación de la empresa (entidad y centro de trabajo) pública y privada, comunidades organizadas, entre otros, para la generación de competencias generales transferibles y no solamente las específicas.

Una experiencia novedosa de diálogo social en Venezuela se refiere a la gestión curricular de las Normas Técnicas: metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP) del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

En este caso, la iniciativa de los interlocutores sociales originó una propuesta metodológica para estudiar conjuntamente el nuevo currículo para la EFTP, a través de la metodología de proyectos, planes de estudios, perfiles productivos/laborales, unidades curriculares y modalidades híbridas de formación y autoformación productiva: presenciales, mixtas y a distancia mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Los campos de aplicación priorizados de estas prácticas cubren además la determinación de nuevas demandas

de Formación Profesional (FP), la adecuación de la oferta formativa y la certificación de conocimientos por experiencia en ejercicio para identificar y anticipar los cambios en el mundo del trabajo.

Por lo tanto, la interacción e intercambio con los interlocutores sociales ha mostrado ser una buena forma de diálogo para definir mejores respuestas y acciones de formación de los sujetos sociales protagónicos, así como fortalecer las respectivas organizaciones para participar y actuar en mejor forma en el desarrollo de la gestión del talento humano.

Es en esta senda que el diálogo social se transfigura como la piedra angular y fundamental de los modelos de gobernanza en una alta proporción de las Instituciones de Formación Profesional de la región de América Latina y el Caribe. A la vez, existe evidencia de un proceso de indagación, análisis, reflexión y profundización en este componente complejo de la gestión y política institucional, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible.

Finalmente, hay aspectos vinculados a la formación y autoformación productiva y a la gestión del talento humano sobre los cuales los trabajadores, trabajadoras y empleadores negocian colectivamente. Entre ellos, se vienen fortaleciendo y consolidando aquellos que vinculan, integran y alinean a la formación con proceso de innovación tecnológica, investigación, cambios en las formas de producción, reorganización empresarial y nuevos modelos de negocios, así como la descripción y variación de puesto.

Bibliografía

CEPAL (2016). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL; Naciones Unidas.

Fazio, M.V.; Fernández-Coto, R. y Ripani, R (2016). Aprendices para el Siglo XXI ¿Un modelo para América Latina y el Caribe? [s.l.]: BID.

Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.

Hurtado León, I. y Toro Garrido, J. (2007). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Caracas: El Nacional.

Inces (2019). *Informe de gestión de la Gerencia de Currículo y Didáctica del Inces, 2019*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Inces (2019). *Normas Técnicas: Metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP) del Inces*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Inces (2020). *Orientaciones generales para la ejecución del Plan de Formación y Autoformación Productiva INCES 2020*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Méndez Méndez, E.; Arteaga Quevedo, Y. y Delgado, M. (2019). *Conocimiento profesional docente en ciencias naturales: tendencias teóricas*. Areté. *Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela*. 5 (10), 93 – 117.

Nava, J. (2007). *La comprensión hermenéutica en la investigación educativa*. [Documento en Línea]. Disponible en: <http://investigacioneducativa.idoneos.com/index.php/349683> [Consultado: el 24 de abril, 2017].

OIT (2006). R195. *Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente*. En: 92º Reunión CIT, 17 de julio de 2002. OIT: Ginebra.

OIT (2018). *Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas*. En: 19.ª Reunión Regional Americana, 2 al 5 de octubre de 2018. Ciudad de Panamá: OIT.

Cinterfor (2017). *El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento*. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/Cinterfor.

Cinterfor (2019). *Informe del Director de Cinterfor*. En: 44º Reunión Comisión Técnica Cinterfor. *Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible*, 6 al 8 de agosto de 2019. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/Cinterfor.

Prieto Figueroa, L. B. (2006). *La colaboración privada en la educación popular americana*. Caracas: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCES).

Strauss, A. y Corbin J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Antioquia, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

UNESCO (2015). *Propuesta de revisión de la recomendación revisada de 2011 relativa a la enseñanza técnica y profesional*. Paris: Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura: Conferencia General 38º.

Venezuela. Asamblea Nacional. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: La Asamblea. Venezuela. Asamblea Nacional. (2009). *Ley Orgánica de Educación*. Caracas: La Asamblea. Venezuela. Asamblea Nacional (2012). *Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras*. Caracas: La Asamblea.

Venezuela. Asamblea Nacional (2014). *Ley del INCES*. Caracas: La Asamblea, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Venezuela. Asamblea Nacional (2019). *Plan de la Patria 2019 al 2025*. Caracas: La Asamblea.